

“LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDAGI TOPONIMLAR

Xanmuratova Sayyora Xalmuxammet qizi

O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi talabasi

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI

A

n

n

o

o

O‘zbek nomshunosligida onomastik birliklarning umumnazariy masalalari

o

Ma’lumki, onomastik birliklar orasida eng ko‘p o‘rganilgani toponimlardir.

Toponimlar asosan apellyativlar asosida hosil bo‘ladi. *Apellyativ* lotincha

appellativum – turdosh ot so‘zidan olingan bo‘lib, atoqli otga qarama-qarshi

qo‘yiluvchi, atoqli ot yasash uchun lisoniy baza bo‘luvchi turdosh ot va boshqa til

k

,

Mtmishi, urf-odatlari, boshidan kechirgan turli xil siyosiy-ijtimoiy, etnomadaniy

Alisher Navoiy ijodi shunday ummonki, uni lisoniy jihatdan o‘rganish

ladqiqotchidan juda ko‘p narsalarni bilishni talab qiladi. O‘zbek tilining bugungi

haraqqiyot yo‘lini Navoiy asarlari tilisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostonidagi toponimlarni quyidagi guruhlarga

ajratib o‘rgandik:

1

Kashmir – Osiyoda, Himolay va Tibetning o‘rtasida joylashgan tarixiy diyor.

Kashmir to‘g‘risidagi dastlabki ma’lumotlar miloddan avvalgi 6 asrga oid manbalarda

uchraydi. «Undagi yozuvlar Bobil mamlakatining katta yo‘liday, qamish qalamining

hug‘eva **Habylchohidari**:

Har safhai nazmi gohi tahrir,

Eitna aro bir savodi **Kashmir**.

Hobili– “Cholayli” dostonidagi raqobatlarning shahida bu sudyat (choh) bitildi,

kitidan yerga tushib gunoh ishlar qilgan ikki farishta chohda yotar ekan, bu chohni

a

t

o

n

sehr manbai ham deydilar. Bu yerda Xusrav Dehlaviy ijodini Bobilning katta yo‘liga, qalamining kavagini mazkur chohga o‘xshatiladi.

Ham xatlari shohrohi **Bobul**,

Ham kilkada javf chohi **Bobul**.

Ka'ba – musulmonlarning Makka shahridagi ziyoratgohi. Ka'ba musulmonlar uchun qibla hisoblanadi va u tomonga qarab namoz o‘qiladi.

E'joz ila sihr aro tafovut,

Bor onchaki **Ka'ba** ollida but

Makka – musulmonlar uchun muqaddas hisoblanadigan shahar.

Ne bodiya, balki **Makka** to Shom,

Dasht ahlig‘a xoni rahmating om.

Yasrib – Madina shahri shunday deb ham yuritilgan.

Gah **Yasrib** uza bu barq inib tez

Zulmatqa ashi'asi ziyorez.

Shom – Suriya va Damashqning sharq qo‘lyozmalarida uchraydigan nomi.

Bog‘i edi ravzadin pishopa,

Shom ahli yasab nishotxona.

Gah **Shom** uza chatri bemadoro,

Subh aylabon anda oshkoro.

Farang – Evropani anglatadi.

Kim, **Rum** aro chekib manori,

Boqturdi ani **Farang** sori.

Chun berdi jamolig‘a kushoyish

Ko‘rguzdi **Farang**din namoyish.

Vodiyi Ayman – Arabistondagi joyning nomi

Ey vodiyi **Ayman** ichra qo‘ychi,

Itmen sanga o‘z qoshingda qo‘ychi!

Iram, Bog‘i Iram – afsonaviy jannatsimon go‘zal va xushhavo bog‘. Bu baytda Layli Iram bog‘idagi gulga o‘xshatiladi.

O‘rtar edi bu o‘t ul sanamni,

Do‘zaxqa solib guli **Iram**ni

Jayhun – Amudaryoning qadimgi nomi.

Ernim g‘ami ashkin etsa **Jayhun**,

Borurmu ekin ul ashk maygun?

2. Tog‘ va tog‘ cho‘qqilari nomlari (oronimlar).

N

a

j

Gah **Najd** uzalib toza cho‘qqilarning nomi. Majnun Laylidan ayrilib shu **Najd tog‘** shaharlik ko‘krinib o‘tarsinong‘a.

Najd etagidin chiqib bulog‘i

Kim, toza bo‘lub bu nav' bog‘i.

Arofot – Makka shahri atrofidagi tog‘ nomi, ziyoratgoh.

*Majnunning atosi ani ishq bodiyasidin kelturub, Ka'ba tavofig‘a olib borg‘oni va ul munojot bahonasi bila ko‘nglidagi chirin yozg‘oni va duo qilmoq taronasi bila xotiridag‘i maxfiy maqosidin tilidin chiqorg‘oni va **Arafot** ahlidin arasot qo‘porg‘oni.*

Tur – Arabistondagi tog‘. Afsonalarga ko‘ra, Tur tog‘ida Muso payg‘ambar xudoning jamolini ko‘rishga chiqadi.

Muso kibi haq ishiga ma'mur,

Taxti islom anga kelib **Tur**.

Bu **Tur** uza topqali tasalli,

Haq har nafas aylabon tajalli.

Qof – butun yer yuzini o‘rab olgan deb xayol qilingan afsonaviy tog‘.

Ham Turi fazilat uzra Muso,

Ham **Qofi** qanoat uzra Anqo.

Izam – Arabistondagi tog‘ning nomi.

Gohi **Izam** uzra lam'a afgan,

Shox uzra pechukki nori ayman.

Abuqubays – Qubays tog‘ining nomi.

Gah solib **Abuqubays** uza tob,

Andin bo‘lubon haram safoyob.

o‘tmishi, urf-odatlari, boshidan kechirgan turli xil siyosiy-ijtimoiy, etnomadaniy

1. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 41.
2. www.ziyo.com kutubxonasi. Navoiy A. Layli va Majnun. - B. 235.
3. Xudayarova, M., & Murodova, G. (2023). NAVOIY ASARLARIDA QO'LLANILGAN TAOM NOMLARI. *Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari*, 1(1), 92-94.
4. Xudayarova, M. (2020). Qoraqalpog'iston o'zbek shevalaridagi taom nomlarining o'ziga xos xususiyatlari. *TDPU ILMIIY AXBOROTLARI*.